

SHAVKAT RAHMON IJODIGA BIR NAZAR

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali,
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası assistent o‘qituvchisi

Yusupov Quadrat

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali,
Kutubxona – axborot faoliyati (kutubxonachilik va bibliografiya)
mutaxassisligi 2-kurs talabalari Davlatyarova Barchinoy Saburboy qizi,
Nag‘ashbayeva Guljayna Berik qiz

Mamlakatimiz har burjida ilk qadamlaridanoq o‘z istiqboliga umid tug‘dirayotgan ijodkor yoshlar talaygina. Quvonarli jihati shundaki, O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi joriy adabiy jarayonning eng qaynoq nuqtalaridan biri bo‘lishga intilib kelmoqda. Uyushma huzurida muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan tuzilgan “Ijod” fondi navqiron qalam ahliga e’tibor va g‘amxo‘rlik nazari bilan qarab kelmoqda. Bu Fond qalam ahlini qo‘llab-quvvatlash bilan bir qatorda, yurtimizda ijod sohasi va milliy madaniyatimizning rivoj topishiga ham xizmat qilmoqda. Iste’dodli yosh qalamkash tengdoshlarim o‘z yurtdoshlari ongi va dunyoqarashi, madaniy saviyasini yuksaltirish, xalq qalbining kuychisi bo‘lishdek og‘ir hamda murakkab, ayni paytda ulug‘ vazifani o‘z zimmalariga olishgan. Xo‘sh, ular shu yo‘lda el-yurt oldidagi farzandlik burchi, fuqorolik pozitsiyasi va mas’uliyatini qanchalik teran sezishmoqda va anglashmoqda. Ijodkor zahmatlari samarasi bo‘lgan poetik so‘z jamiyat taraqqiyoti uchun g‘oyatda zarurligi, mas’uliyatli sohaga qadam qo‘ygani haqidagi haqiqatni ilk qadamlaridanoq chuqur his qilib, teran anglashmoqdami?

Ha, bizning tengdosh va tuyg‘udoshlarimiz qalbida sabr-qanoat va shukronalik tuyg‘ulari hokim. Ular shu tuyg‘ular prizmasidan insoniyatning nafs ilinjidagi turfa evrilishlarini poetik baholashadi. Inson mavjudiyati mohiyatini anglash va anglatishga urinishadi. Tafakkur va idrokida kashf etgan ma’nolarini o‘z hayotlari va jamiyatga tadbiq etishni tilashadi. Albatta, mazkur mashqlar oshkora tashviiqlik, deklarativlik va didaktikadan mutlaqo xoli emas. Aziz tendoshlarimiz tafakkur va idroki kashf etgan xalqimiz mentalitetiga xos soddalik, mehr-saxovat va bag‘rikenglik, sabr-qanoat va shukronalik singari azaliy qadriyatlar bilan bog‘liq so‘lim ma’nolar o‘z salmoqdorligi bilan ham diqqatga loyiqdir. Quvonarli jihati shundaki, poetik nutqning emotsional-hissiy

to'yintirilishi, vazni, ritmi, musiqiy jarangi, o'ziga xos fonetik va sintaktik tashkillanishi, undagi kayfiyat va kechinmaning o'quvchiga "yuqtirilishi" – shakl va mazmun uyg'unligi singari muammolar yuzasidan shu paytgacha o'tkazilgan suhbatlarning ilk kurtaklaridan ustozlarimiz ko'ngillari taskin topmoqda. Zotan, ayrim tengdoshlarimiz lirik subyekt his-tuyg'ulari aks etgan voqelikni bayon qilishdan, uni san'atga daxldor hodisaga aylantirish sari sifatiy siljish bosqichiga o'tishmoqda.

Mustaqillik yillari qator shoir va yozuvchilarimizning, muayyan ma'nodagi, ijodiy sarhisob davri bo'ldi. Bu davrda Abdulla Oripov va Erkin Vohidovning ko'pjildlik asarlari nashr etiladi. Shavkat Rahmon, Muhammad Yusuf, Omon Matjon, Halima Xudoyberdiyeva, Usmon Azim, Mirpo'lat Mirzayev, Azim Suyunning "Saylanma" lari bosilib chiqdi.

Shavkat Rahmon qalami o'tkir, hajman qisqa misralarda katta ma'no ifodalay oladigan zabardast ijodkordir. Uning tabiat haqidagi she'rlari, ayniqsa, mashhur bo'lib, shoirning o'zigagina xos bo'lgan go'zal o'xshatishlar bilan bezatilgan. Shoirning she'rlari garchi tabiatni tarannum etsa-da, uning tag zamirida hayotiy muammolar, shoirning ichki kechinmalari yotganini ko'rishimiz mumkin. So'zimiz isboti sifatida shoirning bir qancha she'rlarini keltirib o'tishimiz mumkin:

Suronlarni oralab o'tdim,
terakzorlar safi boshlandi.
Quyosh o'chdi, yondi bulutlar,
maysalarning ko'zi yoshlandi.
Vaqt og'adi, ulkan sukunat
yobonlarni bosadir toshday.
Biror sado qolmas olamda
yuragimning zarbidan boshqa.

Ushbu she'r bir qarashda tabiatning go'zal o'xshatmalar bilan boyitilgan tasviridek ko'rinsa-da, unda shoir qalbining bir bo'lagini, she'r yozilayotgandagi o'y-fikrlari, his kechinmalarini ko'rishimiz mumkin. Shoir bu she'ni shunday tuyg'ular bag'rida, qalbi va ruhi tinchlik va sokinlikni juda-juda istayotgan damda yozadi. Birinchi misradanoq "suronlarni oralab o'tdim" deya yozishi ham bejiz emas. She'ni o'qir ekanmiz, undagi

noodatiy o‘xshatishlarga duch kelamiz va bu o‘xshatishlar tasavvurimizda go‘zal manzarani jonlantiradi. Biz avval uchratmagan “Quyosh o‘chdi, yondi bulutlar” misralari shoirning hech kimnikiga o‘xshamagan o‘zgacha olami va hissiyotlari mavjudligini ko‘rsatadi. Quyoshning o‘chishi uning botishi demakdir. Maysalarning ko‘zi esa shudringlardan yoshlanganini tushunishimiz mumkin. Shoir tushgan muhit shunchalar tinch ediki, ulkan sukunat yobonlarni toshday bosardi. Shoir she‘r so‘ngini shunday go‘zal misralar bilan tugatadiki, o‘quvchilarning tasavvuri lirik qahramon, ya‘ni shoirning hissiyotlariga bog‘lanib ketadi. Sukunatning shunchalik go‘zal tasvirini faqatgina Shavkat Rahmonning go‘zal she‘rlaridan topish mumkin. Shoirning keyingi “Afsona” deb nomlangan she‘rida uning tanqidiy fikrlarini uchratamiz. Ayniqsa, she‘rning so‘nggi misralarida shoirning fikrlari jamlanmasini ko‘ramiz:

Ko‘kragimni maysaga bosib,
butalarning panasida jim,
keng kamarda cho‘milayotgan
yulduzlarni uzoq kuzatdim.
Ikki ko‘zim o‘ynar miriqib,
afsonaviy xilqat ochilar.
Qasirlatib quruq shoxlarni
chakalakdan chiqar ovchilar.
Vujudimga tarqalar titroq,
yurak toshga aylanib qoldi.
Xayriyatki, bu oydin tunda
yulduzlarni bo‘lmaydi otib.

She‘r avvalida tabiat manzarasi shunchalik go‘zal tasvirlanadiki, kitobxonning beixtiyor yulduzlarga mehri ortadi. Shoirning o‘rnida o‘zini tasavvur qilib ko‘radi. Xuddi u kabi yulduzlarni kuzatib turganday bo‘ladi. Shunday ekan, o‘ziga qadr don bo‘lib qolgan yulduzlar oldiga kelgan ovchilar lirik qahramonga ham, o‘quvchiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazadi, qo‘rquv va hadik tuyg‘ularini paydo qiladi. She‘r so‘ngidagi misralar esa she‘rning aslida ko‘chma ma‘noda yozilganini ko‘rsatadi. Har bir insonga zarar keltirishni

istab yuradigan, yulduzlarday yorqin insonlarning payini qirqmoqchi bo‘lganlar ovchilarga o‘xshatilsa, yulduzlarning o‘zi shoir timsolidir. Garchi razil kimsalar ko‘p bo‘lsa-da, shoir bu she‘rni yozgan damlarda, ya‘ni oydin tunlarda yulduzlarni otib bo‘lmaydi. Shoirning keyingi “Tong ochar ko‘zlarin” she‘ri ham tabiatning go‘zal lirikasidir;

Tong ochar ko‘zlarin erinib,
sevinchdan yig‘laydi qiyloqlar,
chechaklar jilmayar sevinib,
shamolda cho‘milar giyohlar,
Chumoli, mehnatkash chumoli,
kuyinma, atrofga bir qara-
maysalar, oh, qanday humoli,
dunyoni qilma ko‘p masxara.

She‘rning dastlabki bandlari tabiatning go‘zal tasviri va shu go‘zallikdan bahra olayotgan hasharotlar tasviri bilan boyitilgan. Ammo oxirgi to‘rtlikda aynan chumoli to‘pdan ajratiladi va uning mehnatkashligiga alohida urg‘u qaratiladi. Xalqimizda mehnatkash va harakatchan insonlar chumoliga qiyoslanadi. Xalq ertaklarida ham chumolining mehnatsevarligi alohida ta‘rif-u tavsif etiladi. Ammo Shavkat Rahmon she‘riyatidagi poetik o‘ziga xoslik shundaki, u an‘aniy yo‘ldan bormaydi, bilaks, chumoli obrazi orqali o‘zining bebaho umrini dunyodan bahramand bo‘lish va tafakkur yuritish o‘rniga faqat tirikchilik dardida yugurib-yelib o‘tkazib yuborayotgan insonlar fojiasini ochib beradi. Shoir unga xitoban: “Dunyoni qilma ko‘p masxara” deya hayqiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Rahmon. Abadiyat oralab. – Toshkent: Movarounnahr, 2012
2. Shavkat Rahmon. Yurak qirralari. – Toshkent, 1981.
3. Zohidova, Durдона. "FAZLI FOREWORD TO AMIRI GAZELLE." Journal of Modern Educational Achievements 3 (2022): 167-171.